

Article References in Roman Script:

2. Kazakov V. P. Sintaksis imen dejstviâ. Sankt-Peterburg, 1994.

3. Korâkovceva E. N. Imena dejstviâ v ruskom âzyke: istoriâ, slovoobrazovatel'naâ semantika. Moskva: Nauka, 1998, s. 5-89.